

Михаил КАЛУЖСКИЙ
Mikhail KALUZHSKY

Фото: BaLLS/Stock.com

ИНДУСТРИЯ 4.0: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЫНКА СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА¹

INDUSTRY 4.0: INSTITUTIONALIZATION OF A NETWORK CENTRIC MARKET OF MANUFACTURING

DOI 10.35400/0038-9692-2024-1-118-23

The author substantiates the advantages of implementing an industry model of distributed network centric production in Russia for the mass introduction of information technologies, large-scale automation of business processes and industrial digitalization.

Создание условий институционального и инфраструктурного характера для массового внедрения информационных технологий, масштабной автоматизации бизнес-процессов и цифровизации промышленности является одной из важнейших задач государственной политики Российской Федерации. Движущим механизмом в этом процессе может стать отраслевая модель перехода к Индустрии 4.0 в форме рынка сетецентрического производства.

Реализация модели потребует обновления стандартов передачи данных, создания общедоступных баз компьютерных программ и технической документации, а также специализированных цифровых платформ. Результатом должно стать формирование институтов рынка сетецентрического производства, ориентированных на преимущественное включение в производ-

ственный процесс субъектов малого и среднего предпринимательства.

Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования в Российской Федерации институциональной среды сетецентрического производства Индустрии 4.0. Выполнение государственных программ «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» неразрывно связано с интеграцией

¹ Статья подготовлена при поддержке МОФ «Фонд региональной стратегии развития».

Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровая экономика, стандартизация, сетецентрическое управление, рынок сетецентрического производства, институциональная политика, контрактное производство, цифровая платформа.

Keywords: Industry 4.0, digital economy, standardization, network centric management, network centric production market, institutional policy, contract manufacturing, digital platform.

Рис. 1. Сетецентрическая среда распределенного производства

информационных сетей, взаимодействующих на национальном, региональном, отраслевом и нормативном уровнях. В этой связи остро встает вопрос об унификации и стандартизации базовой терминологии, моделей эталонной архитектуры, административных оболочек, семантической интероперабельности, совместимости и защиты целостности данных.

В статье обоснованы преимущества реализации в России отраслевой модели распределенного сетецентрического производства.

ИНДУСТРИЯ 4.0 И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Индустрия 4.0 (Четвертая промышленная революция) знаменует собой новое поколение производств, интегрирующих физические, цифровые и кибернетические системы. В основе цифровой трансформации промышленных предприятий лежит тот же фактор, что и в основе всей цифровой экономики, — сокращение цепочек создания стоимости путем замещения промежуточных звеньев облачными сервисами. Благодаря инновационным технологиям сокращаются транзакционные издержки, а высвободившиеся ресурсы перераспределяются между участниками.

Одним из вариантов Индустрии 4.0 является *сетецентрическое производство* — цифровая интеграция всех звеньев цепочек создания стоимости, осуществляемая организатором производства при выполнении заказа. Она может быть реализована как на корпоративном, так и на отраслевом уровне. Корпоративный уровень предполагает локализацию сетецентрической среды внутри предприятия. На отраслевом уровне институциональный регулятор (государство) создает внешнюю внефирменную сетецентрическую среду.

Центр сети представляет собой цифровой хаб, формирующий производственные задания, распределяющий и контролирующий их выполнение. Он обладает технической информацией о поступившем заказе, сырье, технологии, а также данными об исполнителях (характеристики, загрузка мощностей и пр.). В роботизированном производстве центр сети способен руководить всеми процессами [1].

Сетецентрическую среду Индустрии 4.0 образуют три взаимосвязанных элемента (рис. 1):

- стандарты, определяющие содержание и применение общедоступных облачных баз данных;
- программное обеспечение, унифицирующее использование компьютеризированного оборудования;
- алгоритмы взаимодействия, институционализирующие работу облачных цифровых платформ.

Совокупность данных элементов позволяет автоматизировать функции внутрифирменного управления, сократив не только скорость изготовления продукции и производственные издержки, но и значительную часть персонала. На корпоративном уровне такому предприятию требуются дополнительные сотрудники для обслуживания собственной цифровой платформы. На отраслевом уровне эти функции делегируются внешним логистическим провайдерам производственных услуг.

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мировой опыт

Мировой тренд в институциональном развитии сетецентрических производств связан с ориентацией на лидеров промышленного роста («маяки»), формирующих эталонные бизнес-модели на основе универсализации баз данных и стандартов [2].

В зарубежной практике есть примеры успешного создания сетецентрических производств на уровне корпоративного управления [3]. В их числе можно назвать не только таких мировых лидеров, как Bosch, Foxconn и Saudi Aramco, но и достаточно небольшие предприятия. Например, китайская компания по индивидуальному пошиву одежды Redcollar Group of China в 2014 г. внедрила систему сетецентрического производства, за 1 год увеличив объемы продаж и прибыль на 150% при полном отсутствии товарных запасов. Для этого были разработаны система корпоративных стандартов и база данных о запросах более чем 2 млн клиентов, содержащие параметры элементов одежды и покрывающие 99,9% требований к индивидуальному дизайну.

В цепочке создания стоимости Redcollar отсутствуют непроизводственные посредники, а потребители

Формирование отраслевой среды сетецентрического производства в России

Задачи	Исполнитель	Результат	Аналог
Управляющий центр	Федеральный сетевой оператор	Реализация институциональной политики	ГЛОНАСС
Базы данных	ВИНИТИ РАН	Общедоступные базы данных	База структурных данных по химии
Стандарты	ТК 194	Единые стандарты обработки данных	NormaCS
Программная среда	Независимые разработчики	Сетевая интеграция промышленного оборудования	Linux, Mos.Hub
Цифровые платформы	Логистические провайдеры	Облачная интеграция промышленного оборудования	Ozon, Wildberries

Примечание. ВИНИТИ РАН — ФГБУН «Всероссийский институт научной и технической информации» Российской академии наук; ТК 194 — технический комитет по стандартизации «Кибер-физические системы»; ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации; NormaCS — информационно-справочная система нормативно-технической документации.

заказывают одежду напрямую у производителя. В результате цена индивидуализированного костюма лишь в 1,1 раза превышает цену нестандартного костюма в розничной торговле. Заказчики имеют возможность заранее выбрать фасон одежды, материалы, крой, стиль пуговиц, вышивку, цвет ниток и метод шитья. Девяносто процентов потребителей компании приходится на США и Европу, а количество заказов только в Нью-Йорке в 2016 г. достигало 400 в день [4].

В российских условиях такой подход пока малоперспективен ввиду недостаточности ресурсной, интеллектуальной и производственной базы. Выход видится в преимущественном развитии не корпоративных, а отраслевых механизмов. Речь идет о снятии технологических, организационных и иных барьеров с целью повышения доступности новых форм организации производства для всех экономических субъектов. Это особенно актуально в ситуации, когда решающее значение приобретает сравнительная эффективность бизнес-процессов [5].

Потенциал в России

Институциональная база для реализации отраслевой модели сетецентрического производства в России уже находится в стадии активного формирования. Реализуются государственные программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Координационный Совет председателей национальных и межгосударственных технических комитетов по стандартизации в области цифрового развития (КССЦР) при Межотраслевом Совете по стандартизации информационных технологий (МСовИТ) разрабатывает систему единых стандартов в рамках платформы «Промышленность РФ 4.0», направленную на реализацию Стратегического направления в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности².

Дальнейшая институционализация сетецентрического производства потребует решения пяти основных

задач, связанных с формированием его отраслевой среды (см. табл.). Решить указанные задачи можно обратившись к уже имеющейся инфраструктуре и опыту реализации схожих проектов.

Управляющий центр может быть создан по аналогии с федеральным сетевым оператором в сфере навигационной деятельности³ с аналогичными задачами в сфере промышленного производства. Успешный опыт создания системы ГЛОНАСС возможно масштабировать для трансформации промышленного производства в России.

Базы данных могут создаваться по аналогии с базой структурных данных по химии ВИНИТИ РАН, содержащей общедоступную информацию о 6 млн химических соединений, их свойствах, получении и около 2 млн реакций с их участием⁴. Ничто не мешает формировать такие бесплатные базы данных о промышленных изделиях, технологиях их изготовления и сферах применения.

Стандарты передачи и обработки информации в области больших данных, интеллектуальных производств и киберфизических систем, связанные с взаимодействием «машина — машина» (M2M), могут стать приоритетной задачей технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы» (ТК 194). Разработан национальный ГОСТ Р 59799—2021 «Умное производство. Модель эталонной архитектуры Индустрии 4.0 (RAMI 4.0)». Вместе с тем стандарты кодирования информации для металлообрабатывающего оборудования и станков с числовым программным управлением (ЧПУ) не менялись с 1983 г. (ГОСТ 20999—83 «Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ»).

Программная среда может быть реализована на основе свободного программного обеспечения с открытым исходным кодом (free/libre and open-source software, FLOSS). Исходный код этих программ дополняет техническую документацию и сам способен служить такой документацией. В России уже есть опыт

² Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2021 г. № 3142-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности».

³ Постановление Правительства РФ от 11 июля 2009 г. № 549 «О федеральном сетевом операторе в сфере навигационной деятельности».

⁴ База структурных данных по химии: <http://www.viniti.ru/products/bd-sd>.

Рис. 2. Рынок сетцентрического производства

создания многозадачной сетевой платформы общего назначения МСВС для построения автоматизированных систем [6].

Цифровые платформы должны обеспечить пользователям свободный доступ к облачным базам данных, сетевым ресурсам и программному обеспечению [7]. Аналогами выступают маркетплейсы Ozon и Wildberries, оказывающие логистические услуги продавцам и покупателям. Здесь тоже речь пойдет о логистическом сопровождении сделок, но только между заказчиком и непосредственными исполнителями заказов.

На отраслевом уровне результатом станет появление сетцентрической среды распределенного производства в форме рынка сетцентрического производства.

Рынок сетцентрического производства

Рынок сетцентрического производства выстраивает систему институциональных отношений между независимыми производителями и заказчиками, позволяющую совершать сетевые сделки в отношении выпускаемой продукции. Рынок появляется там, где у участников сети отсутствуют отношения подчиненности и есть право выбора партнера по сделке. Применительно к производственным отношениям подразумевается участие в цепочках создания стоимости контрактных производств, дополняющих и/или замещающих исходные промышленные производства (рис. 2).

Определяющими факторами успешного развития рынка сетцентрического производства в России могут стать универсальные стандарты обработки данных, общедоступные базы компьютерных программ и технологической документации, а также наличие цифровой платформы для совершения сделок [8]. Движущими силами такого рынка послужат высокая прибыльность и технологическая доступность сетцентрического производства для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Любой предприниматель, установивший станок с ЧПУ, подключившийся к облачной базе данных и зарегистрировавшийся на цифровой платформе, получит доступ к рынку заказов на промышленную продукцию. Универсальность стандартов обработки данных снизит его зависимость от диктата производителей станков и оборудования. Благодаря доступу к открытым базам данных ему не потребуется самостоятельно программировать станки и оборудование. Не нужно будет искать заказчиков, заключать с ними договоры, закупать сырье и организовывать отгрузку — эти функции выполнит цифровая логистическая платформа.

С другой стороны, заказчики получают контрактную альтернативу собственному производству. Вместо обновления станочного парка они воспользуются парком подрядчиков, что решит проблему загрузки мощностей. Сетцентрическое производство позволит снизить требования к квалификации кадров, сократить логистические издержки и расширить рынки сбыта. Значительную экономию обеспечит компьютеризация функций непромышленного персонала, позволив исключить из производственного процесса часть менеджеров, инженерно-технических сотрудников и работников обслуживания.

Прообраз такой облачной инфраструктуры уже создан. Это биржа контрактного производства Московского инновационного кластера, предоставляющая возможность заключения контрактных сделок с удаленными исполнителями в металлообработке, приборостроении и легкой промышленности⁵. Пока она выступает в качестве логистического посредника при поиске и заключении контрактов на выпуск продукции, но в перспективе способна стать одним из ключевых элементов экосистемы сетцентрического распределенного производства в России.

Формирование рынка сетцентрического производства естественным образом стимулирует промышленный рост за счет снятия входных барьеров для малых и средних предпринимателей. Образно говоря, единой написанная программа для станка с ЧПУ сохраняется в облачной базе данных и далее становится доступной всем ее пользователям. Для этого потребуются создать благоприятные институциональные условия: национализировать стандарты передачи информации, создать открытую программную среду, доступные базы данных и запустить цифровые платформы для заключения производственных сделок.

В перспективе стандартизация и унификация производственных институций способна привести к формированию сетевого рынка, на котором промышленные отношения перейдут из сферы менеджмента в сферу маркетинга. Помимо сокращения издержек и ускорения процессов это обеспечит недоступную прежде гибкость и индивидуализацию производства. На новый рынок придут новые участники — субъекты малого и среднего предпринимательства, обладающие производственными мощностями, но не имеющие

⁵ https://i.moscow/contract_exchange.

квалифицированного персонала и доступа к массовому потребителю.

Аналогичный процесс уже происходил в электронной коммерции. В 2021 г. лидеры российского рынка, маркетплейсы Wildberries, Яндекс-маркет и Ozon, сделали ставку на привлечение малых и средних предпринимателей. Они снизили барьеры для входа на рынки электронной коммерции, сократив комиссии и сборы с 20–30% до 5–15%. Это не только вызвало приток поставщиков товаров, но и изменило структуру рынка: традиционные офлайн-продавцы и производители уступили рынок начинающим предпринимателям. В результате только со 2-го квартала 2021 г. по 2-й квартал 2022 г. количество продавцов на маркетплейсах выросло в 3 раза, при этом 97% из них работают сами или в команде до 5 человек, а 80% не имели прежде никакого опыта в торговле [9]. При этом объем российского рынка маркетплейсов в 2021 г. увеличился в 1,5 раза⁶.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практика показывает, что экономическое стимулирование дает гораздо больший эффект, чем субсидии и дотации неконкурентоспособным производствам. На уровне корпоративного управления такая политика вряд ли приведет к быстрому технологическому прорыву российских предприятий. Зарубежные «маяки» Индустрии 4.0 по-прежнему будут лидировать в мировой технологической гонке. Однако при массовом переходе к сетевому распределенному производству возникнет резкий всплеск предпринимательской активности и сработает эффект масштаба, который вызовет институциональный переход на новый уровень организации промышленного производства.

Представляется, что именно сетевый принцип формирования платформы «Промышленность РФ 4.0» способен наилучшим образом обеспечить технологический суверенитет Российской Федерации в условиях цифровой трансформации производств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kühnle H., Bitsch G. Foundations & principles of distributed manufacturing: elements of manufacturing networks, cyber-physical production systems and smart automation. Springer; 2015: 33. DOI: 10.1007/978-3-319-18078-6.
2. Четвертая промышленная революция: целевые ориентиры развития промышленных технологий и инноваций. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Четвертая_промышленная%20революция.pdf (дата обращения 23.04.2023).
3. Liu C., Zheng P., Xu X. Digitalisation and servitisation of machine tools in the era of Industry 4.0: a review. International Journal of Production Research, 2021, vol. 61, no. 12, pp. 1-33. DOI: 10.1080/00207543.2021.1969462.
4. Zhou Y., Xu M., Di R. Research on the radical innovation of C2M business model — a case study on redcollar MTM men's suits in China. International Journal of Business and Management, 2016, vol. 11, no 4, pp. 194-202. DOI: 10.5539/ijbm.v11n4p194.
5. Кочетков Е.П. Цифровая трансформация экономики и технологические революции: вызовы для текущей

парадигмы менеджмента и антикризисного управления // Стратегические решения и риск-менеджмент. — 2019. — Т. 10. — № 4. — С. 330—341. DOI: 10.17747/2618-947X-2019-4-330-341.

6. Жуков И.Ю. Опыт создания отечественной защищенной операционной системы MSVS 3.0 на основе системы-прототипа // Приборы. — 2007. — № 9. — С. 60—62.
7. Пушкарёва П.П. Цифровая платформа как фактор цифровой трансформации // CITISE. — 2022. — № 1. — С. 43—51. DOI: 10.15350/2409-7616.2022.1.04.
8. Меденников В.И., Микулец Ю.И. Цифровые стандарты — основа интеграции цифровых платформ АПК и других отраслей // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. — 2021. — № 1. — С. 208—226. DOI: 10.37691/2311-5351-2021-0-1-208-226.
9. Исследование Тинькофф eCommerce. Кто и как продает на маркетплейсах в России. URL: <https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/tinkoff-ecommerce-research.pdf> (дата обращения 23.04.2023).

REFERENCES

1. Kühnle H., Bitsch G. Foundations & principles of distributed manufacturing: elements of manufacturing networks, cyber-physical production systems and smart automation. Springer; 2015: 33. DOI: 10.1007/978-3-319-18078-6.
2. The Fourth Industrial Revolution: targets for the development of industrial technologies and innovations. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Четвертая_промышленная%20революция.pdf (in Russian) (accessed 23.04.2023).
3. Liu C., Zheng P., Xu X. Digitalisation and servitisation of machine tools in the era of Industry 4.0: a review. International Journal of Production Research, 2021, vol. 61, no. 12, pp. 1-33. DOI: 10.1080/00207543.2021.1969462.
4. Zhou Y., Xu M., Di R. Research on the radical innovation of C2M business model — a case study on redcollar MTM men's suits in China. International Journal of Business and Management, 2016, vol. 11, no 4, pp. 194-202. DOI: 10.5539/ijbm.v11n4p194.
5. Kochetkov E.P. Digital transformation of economy and technological revolutions: challenges for the current paradigm of management and crisis management. *Strategicheskie resheniya i risk-menedzhment* [Strategic Decisions and Risk Management], 2019, vol. 10, no. 4, pp. 330-341 (in Russian). DOI: 10.17747/2618-947X-2019-4-330-341.
6. Zhukov I.Yu. The experience of creating a domestic protected operating system MSVS 3.0 based on a prototype system. *Pribory* [Devices], 2007, no. 9, pp. 60-62 (in Russian).
7. Pushkareva P.P. Digital platform as a factor digital transformation. CITISE, 2022, no. 1, pp. 43-51 (in Russian). DOI: 10.15350/2409-7616.2022.1.04.
8. Medennikov V.I., Mikulets Yu.I. Digital standards - the basis for the integration of agro-industrial complex digital platforms and other industries. *Vestnik Moskovskogo gumanitarno-ekonomicheskogo instituta* [Bulletin of the Moscow Humanitarian and Economic Institute], 2021, no. 1, pp. 208-226 (in Russian). DOI: 10.37691/2311-5351-2021-0-1-208-226.
9. Tinkoff eCommerce research. Who and how sells on marketplaces in Russia. Available at: <https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/tinkoff-ecommerce-research.pdf> (in Russian) (accessed 23.04.2023).

Михаил Леонидович КАЛУЖСКИЙ — кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры «Организация и управление наукоемкими производствами» ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Mikhail L. KALUZHSKY — Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Chair of Organization and Management of High-Tech Industries, Omsk State Technical University

⁶ <https://lemon.online/blog/kopiya-ryinok-marketplejsov-v-rossii-2022-goda-czfyri-faktyi-prognozy/>.